

Diseño y simulación de la estructura de una máquina tomboleadora de materiales pétreos naturales

A. M. Morales Tassinari^{1*}, L. A. Villeraldo Fernández², H. Ximello Ramírez²,

¹Docente de Ingeniería Mecánica, Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, Tecnológico Nacional de México, Av. Tecnológico S/N, Col. Barrio San Sebastián Sección Primera, C.P. 75690, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México

²Estudiante de Ingeniería Mecánica, Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez, Tecnológico Nacional de México, Av. Tecnológico S/N, Col. Barrio San Sebastián Sección Primera, C.P. 75690, Tepexi de Rodríguez, Puebla, México

*tassinari.adolfo1973@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El presente artículo tiene como propósito presentar el diseño y análisis por elemento finito mediante el software SolidWorks Simulation de la estructura de una máquina tomboleadora de materiales pétreos. Para el diseño, la estructura tiene una dimensión de 1090 mm de largo, 830 mm de ancho y 1000 mm de altura; además, la estructura tiene que soportar un peso total de 1000 kg. Los resultados obtenidos muestran que la estructura se tiene que fabricar en Acero ASTM A500 GR C con una sección transversal cuadrada hueca de 76X76 mm cuyo espesor es de 4.55 mm. La viga de carga tiene un factor de seguridad mínimo de 9.51 y la columna de apoyo tiene un factor de seguridad mínimo de 157.88; además, la estructura operará por debajo de su velocidad crítica. En conclusión, la estructura resulta segura para su funcionamiento en la máquina tomboleadora de materiales pétreos naturales.

Palabras clave: *Diseño de estructura, máquina tomboleadora, materiales pétreos, simulación.*

Abstract

This article has the purpose to present the design and analysis by finite element using SolidWorks Simulation software of the structure of a stone materials tumbler machine. For the design, the structure has a dimension of 1090 mm long, 830 mm wide and 1000 mm high; in addition, the structure has to support a total weight of 1000 kg. The results obtained show that the structure has to be manufactured in ASTM A500 GR C Steel with a hollow square cross section of 76X76 mm whose thickness is 4.55 mm. The load beam has a minimum factor of safety of 9.51 and the supporting column has a minimum factor of safety of 157.88; in addition, the structure will operate below its critical speed. In conclusion, the structure is safe for operation in the natural stone materials tumbler machine.

Key words: *Structure design, simulation, stone materials, tumbler machine.*

Introducción

En el municipio de Tepexi de Rodríguez en el Estado de Puebla en México, una de las principales actividades económicas es la extracción, transformación y venta de materiales pétreos naturales, debido a que existen canteras de travertino, laja y mármol [1]. En general, las etapas del proceso de transformación de estos materiales son [2]: a) Extracción, es el corte en cantera de la piedra mediante máquinas de corte con hilo diamantado, sierras mecánicas o cuñas; b) Laminado, es el corte de los bloques mediante sierras de puente para obtener placas con dimensiones establecidas; c) Retapado, es la aplicación de un material, a base de resina epóxica, para cubrir cualquier hueco; d) Acabado, es el tratamiento final que se le da a la superficie del material; e) Segmentado, es el corte de la lámina de acuerdo con las especificaciones del cliente; f) Secado, es el secado en horno o sopleteado con aire a fin de evitar los residuos de agua; g) Empaque, consiste en utilizar cajas de cartón debidamente flejadas y guardadas en bastidores de madera recubiertos con plástico.

Cabe mencionar que, en la industria marmolera de Tepexi de Rodríguez se realizan diferentes tipos de acabados en los materiales pétreos naturales que procesan, uno de ellos es el acabado Tomboleado que es una superficie semipulida y ligeramente alterada, obtenida a través de un proceso de exposición a golpeteo de otras piedras [3].

Para obtener este acabado, se requiere de una máquina tomboleadora en la que una tómbola, que contiene el material pétreo a tombolear, agua y arena, gira a velocidad constante para que con la rotación de la tómbola se obtenga el acabado tomboleado en el material. Generalmente, el material tomboleado es cuadrado con tamaños de 15X15 cm, 10X10 cm, 5X5 cm, 3X3 cm y 1X1 cm con espesores de 1 cm; algunas veces, el material a tombolear no tiene forma. En la Figura 1a), se muestra una fotografía de una máquina tomboleadora; mientras que en la Figura 1b), se muestra una fotografía de dos piezas con acabado tomboleado:

Figura 1. a) Máquina tomboleadora; b) Piezas con acabado tomboleado.

Considerando que, el Diseño en Ingeniería es el proceso de aplicar técnicas y principios científicos con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un sistema, para su fabricación [4]; por lo tanto, el Diseño Mecánico es la acción de dar figura, tamaños, elementos, tecnología de producción y colocar en marcha una máquina para que desempeñe determinadas funciones o requerimientos [5]. El proceso de diseño tiene las siguientes etapas [6]: 1ro) Reconocer la necesidad, es que los productos creados por el diseño de ingeniería son una respuesta directa a las necesidades específicas de la sociedad; 2do) Crear un diseño, es comenzar a crear ideas de diseño que satisfagan la necesidad; 3ro) Preparar un modelo, es usar un modelo real o matemático que describa el comportamiento físico de la parte a diseñar; 4to) Probar y evaluar el modelo, es asignar valores al modelo para registrar los resultados y asignar juicios de valor; 5to) Mejorar el diseño, proporciona información considerable sobre donde deben efectuarse las mejoras, así este 5to paso condiciona el regreso al 2do paso; 6to) Comunicar el diseño, es dar a conocer el producto a los que lo van a implementar.

De lo antes mencionado, en el segundo paso del diseño es importante que se realice el diseño del concepto, que es un esquema que conecta los elementos posibles del sistema o máquina [7]. En la Figura 2a), se muestra una imagen del diseño conceptual de la máquina tomboleadora de materiales pétreos naturales; mientras que en la Figura 2b), se muestra el diseño conceptual de la estructura de la máquina tomboleadora de materiales pétreos naturales cuya dimensión es de 1090 mm de largo, 830 mm de ancho y 1000 mm de altura, además debe de soportar un peso total de 1000 kg:

Figura 2. Imagen del diseño conceptual: a) Máquina tomboleadora de materiales pétreos naturales; b) Estructura de la máquina tomboleadora de materiales pétreos naturales.

En la actualidad, la simulación ha cambiado la manera de realizar el diseño de maquinaria convirtiéndose en una herramienta esencial para dicho propósito. En este sentido, el Método de Elemento Finito (MEF) es un método muy usado debido a la evaluación cuantitativa de esfuerzos en problemas estructurales [8]; además, aporta ventajas significativas en las fases de diseño y prueba de productos [9]. Cabe mencionar que, el Método de Elemento Finito se basa en dividir la geometría del elemento mecánico en pequeños elementos en los cuales se resuelven las ecuaciones diferenciales en forma discreta, tomando en cuenta las propiedades físicas de los materiales empleados, los elementos del entorno de vecindad, las condiciones de contorno y las fuentes generadoras de campo [10].

Sin duda alguna, el Método de Elemento Finito puede acercarse bastante a un buen diseño siempre y cuando se tomen en mayor número las condiciones reales [11]. Mediante el Método de Elemento Finito se realizan análisis estáticos que requieren de la configuración geométrica y las condiciones de frontera, propiedades físicas y mecánicas de los materiales (densidad, resistencia, elasticidad); por lo que, el resultado del análisis estático son las deformaciones y, mediante las relaciones cinemáticas y constitutivas, se obtienen los esfuerzos y el factor de seguridad. En este sentido, el desarrollo de programas computacionales permite que el modelado numérico sea más accesible en ingeniería y diseño [12]. Existen muchos softwares para modelado y diseño de mecánico los cuales utilizan el Método de Elemento Finito, una de ellos es el software SolidWorks que es un software de diseño asistido por computadora (CAD) para modelar piezas y ensamblajes en 3D y planos en 2D.

Por este motivo, el presente trabajo presenta el diseño y la simulación por elemento finito utilizando el software SolidWorks de la estructura para una máquina tomboleadora de materiales pétreos naturales para el Taller de Mármol del Centro de Competitividad y Tecnología para la Industria del Mármol en el Estado de Puebla (CECOTIMEP) perteneciente al Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez (ITSTR) del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Metodología

Análisis de la viga de carga

Se propone que la viga de carga sea de Acero ASTM A500 GR C tipo PTR con sección transversal cuadrada hueca de 76X76 mm con espesor de pared de 4.55 mm. Para el análisis de las fuerzas internas de la viga de carga de la estructura, la carga en la chumacera es de 4919.16 N a lo largo de 176 mm; por lo que, el peso por unidad de longitud en la chumacera se calcula mediante la ecuación (1):

$$W_1 = \frac{F}{L} = \frac{4919.16}{0.176} = 27949.77 \frac{N}{m} \quad (1)$$

Ahora se realiza un diagrama de cuerpo libre de dicha viga mediante el Software MDSolid; en este sentido, el mismo software proporciona el diagrama de fuerzas cortantes y de momentos flexionantes. En la Figura 3, se muestra el diagrama de cargas, el diagrama de fuerzas cortantes y el diagrama de momentos flexionantes:

Figura 3. Diagrama de cargas, de fuerzas cortantes y de momentos flexionantes de la viga de carga.

En la Figura 3, se muestra que en el diagrama de fuerzas cortantes (*Shear Diagram*) la fuerza cortante máxima es de 2459.58 N y se encuentra en el extremo izquierdo y derecho de la viga de carga. Además, en el diagrama de momentos flexionantes (*Moment Diagram*) el momento máximo es de 937.10 N-m y se encuentra en el centro de la viga de carga.

Ahora, con base en la sección transversal de la viga de carga se calcula el momento de inercia mediante la ecuación (2):

$$I = \frac{1}{12} b_M^4 - \frac{1}{12} b_m^4 = \left[\frac{1}{12} (76)^4 \right] - \left[\frac{1}{12} (66.9)^4 \right] = 1110924.26 \text{ mm}^4 \quad (2)$$

Por lo tanto, el esfuerzo de flexión máximo en la viga de carga se obtiene mediante la ecuación (3):

$$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{937.10(1000)(38)}{1110924.26} = 32.05 \text{ MPa} \quad (3)$$

Para el material propuesto, la resistencia de fluencia es de 317 MPa; por lo tanto, el factor de seguridad estático en la viga de carga se da mediante la ecuación (4):

$$FS = \frac{S_{yp}}{\sigma} = \frac{317}{32.05} = 9.89 \quad (4)$$

Análisis de la columna de apoyo

Para la columna de apoyo, también se propone un material de Acero ASTM A500 GR C tipo PTR con sección transversal cuadrada hueca de 76X76 mm cuyo espesor de pared es de 4.55 mm. Con base en la sección transversal de la columna de apoyo se calcula el momento de inercia (I) mediante la ecuación (5):

$$I = \frac{1}{12} b_M^4 - \frac{1}{12} b_m^4 = \left[\frac{1}{12} (76)^4 \right] - \left[\frac{1}{12} (66.9)^4 \right] = 1110924.26 \text{ mm}^4 \quad (5)$$

También se calcula el área (A) de la sección transversal mediante la ecuación (6):

$$A = A_{max} - A_{min} = (76)^2 - (66.9)^2 = 5776 - 4475.61 = 1300.39 \text{ mm}^2 \quad (6)$$

Ahora, el radio de giro (r) se determina mediante la ecuación (7):

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{1110924.26}{1300.39}} = 29.22 \text{ mm} \quad (7)$$

Por lo que, la relación de esbeltez real (SR) se obtiene mediante la ecuación (8):

$$SR = \frac{KL}{r} = \frac{1(1000)}{29.22} = 34.22 \quad (8)$$

También se calcula la relación de esbeltez de transición (C_C) mediante la ecuación (9):

$$C_C = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{S_{yp}}} = \sqrt{\frac{2\pi^2(207000)}{313}} = 114.25 \quad (9)$$

En este sentido, como la relación de esbeltez real (SR) es menor que la relación de esbeltez de transición (C_C) entonces se tiene una columna corta; por lo tanto, se aplica la fórmula de J. B. Johnson para calcular la carga crítica de pandeo mediante la ecuación (10):

$$P_{cr} = A S_{yp} \left[1 - \frac{S_{yp} \left(\frac{KL}{r} \right)^2}{4\pi^2 E} \right] = 1300.39(317) \left[1 - \frac{317(34.22)^2}{4\pi^2(207000)} \right] = 393498.62 \text{ N} \quad (10)$$

Como la carga que debe de soportar la columna de apoyo es de 2459.88 N es menor que la carga crítica de pandeo (P_{cr}) entonces la columna de carga no fallará por pandeo. Ahora, se calcula el esfuerzo de compresión en la columna de apoyo mediante la ecuación (11):

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{2459.88}{1300.39} = 1.89 \text{ MPa} \quad (11)$$

Para el material propuesto, la resistencia de fluencia de 317 MPa; por lo tanto, el factor de seguridad (FS) se determina mediante la ecuación (12):

$$FS = \frac{S_{yp}}{\sigma} = \frac{317}{1.89} = 167.72 \quad (12)$$

Resultados y discusión

Resultados de la simulación estática en la viga de carga

En la Figura 4a), se muestran los resultados del campo de esfuerzos en la viga de carga; además, en la Figura 4b), se muestran los resultados del campo de deformaciones en la viga de carga. También en la Figura 4c), se muestran los resultados del campo del factor de seguridad en la viga de carga:

Figura 4. Resultados en la viga de carga: a) Esfuerzos; b) Deformaciones; c) Factor de Seguridad.

Como se muestra en la Figura 4a), el esfuerzo máximo en la viga de carga es de 33.35 MPa; además en la Figura 4b), se observa que la viga de carga tiene una deformación máxima de 0.306 mm. También, en la Figura 4c), se evidencia que el factor de seguridad mínimo en la viga de carga es de 9.51.

Resultados de la simulación estática en la columna de apoyo

En la Figura 5a), se muestran los resultados del campo de esfuerzos en la columna de apoyo; además, en la Figura 5b), se muestran los resultados del campo de deformaciones en la columna de apoyo. También en la Figura 5c), se muestran los resultados del campo del factor de seguridad en la columna de apoyo:

Figura 5. Resultados en la columna de apoyo: a) Esfuerzos; b) Deformaciones; c) Factor de Seguridad.

Como se muestra en la Figura 5a), el esfuerzo máximo en la columna de apoyo es de 1.92 MPa; además en la Figura 5b), se observa que la columna de apoyo tiene una deformación máxima de 0.010 mm. También, en la Figura 5c), se evidencia que el factor de seguridad mínimo en la columna de apoyo es de 157.88.

Resultados de la simulación de frecuencias de la estructura

En la Figura 6a), se muestra el resultado de la frecuencia en el primer modo de vibración; mientras que en la Figura 6b), se muestra el resultado de la frecuencia en el segundo modo de vibración:

Figura 6. Resultados de la vibración: a) Primer modo de vibración; b) Segundo modo de vibración.

Como se muestra en la Figura 6a), en el primer modo de vibración se obtiene que la estructura tiene una frecuencia de 29.788 Hz; mientras que en la Figura 6b), se observa que en el segundo modo vibración se obtiene que la estructura tiene una frecuencia de 67.289 Hz. Cabe mencionar que, la máquina tomboleadora operará a una velocidad de 60 rpm, esto es a una frecuencia de 1 Hz; por lo tanto, las frecuencias obtenidas en el primer y segundo modo están muy por arriba de la velocidad de operación. Esto significa que, la máquina tendrá una operación dinámica por debajo de su velocidad crítica; por lo que, no se tendrá resonancia estructural.

Comparación de resultados de cálculo y de simulación

En la Tabla 1, se muestra la comparación de los resultados de cálculo y de la simulación obtenida, cabe mencionar que se realizaron dos simulaciones una cuya sección transversal de 76X76 mm con un espesor de 4.55 mm y otra cuya sección transversal de 51X51 mm con un espesor de 1.2 mm:

Tabla 1. Resultados de los estudios de la viga de carga y de la columna de apoyo

Elementos	Parámetros	Cálculo	Resultados		
			Simulación 51X51 con 1.2 mm de espesor	Simulación 76X76 con 4.55 mm de espesor	% de Error Entre Cálculo y Simulación 76X76 con 4.5 mm de espesor
Viga de Carga	Esfuerzo máximo	32.05 MPa	269.82 MPa	33.35 MPa	3.90 %
	Deflexión máxima	-	3.596 mm	0.306 mm	-
	Factor de seguridad	9.89	1.17	9.51	3.84 %
Columna de Apoyo	Esfuerzo máximo	1.89 MPa	10.51 MPa	1.92 MPa	1.56 %
	Deformación máxima	-	0.053 mm	0.010 mm	-
	Factor de seguridad	167.72	30.20	157.88	5.87 %
Estructura	Primer Modo de Vibración	-	24.038	29.788 Hz	-
	Segundo Modo de Vibración	-	468.711	67.289 Hz	-

Fuente: Elaboración propia

Como se muestra en la Tabla 1, la viga de carga con una sección transversal de 51X51 mm tiene un factor de seguridad de 1.17 que resulta muy bajo; mientras que, con una sección transversal de 76X76 mm tiene un factor de seguridad de 9.51 que resulta ser alto. En este sentido se prefiere hacer la selección tanto de la viga de carga como de la columna de apoyo con una sección transversal de 76X76 mm cuyo espesor sea de 4.55 mm. También en la misma Tabla 1, el porcentaje de error entre los cálculos realizados y la simulación estática, con una sección transversal de 76X76 mm con espesor de 4.55 mm, es baja; por lo tanto, la simulación realizada en SolidWorks Simulation es adecuada.

Trabajo a futuro

Uno de los aspectos importantes que se requieren para que la máquina tomboleadora pueda funcionar de la manera adecuada es la selección del eje de la máquina tomboleadora; en este sentido, es importante que se realice un análisis estático, dinámico y de vibraciones del eje de la máquina. Además, se requiere seleccionar las chumaceras adecuadas que permitan soportar las condiciones de carga. Por otro lado, se necesita escoger el sistema banda-polea para que pueda realizar una buena transmisión de la velocidad.

Conclusiones

Los resultados obtenidos en los estudios estáticos de los elementos de la estructura muestran que el Acero ASTM A500 GR C tipo PTR con sección transversal cuadrada hueca de 76X76 mm con espesor de pared de 4.55 mm es adecuado para utilizarse en la viga de carga y la columna de apoyo. Además, la viga de carga de acuerdo con la simulación estática tendrá un esfuerzo de flexión máxima de 33.35 MPa, una deflexión máxima de 0.306 mm y un factor de seguridad de 9.51; mientras que, la columna de apoyo tendrá un esfuerzo de compresión de 1.92 MPa, una deformación de compresión de 0.010 mm y un factor de seguridad de 157.88. También, de acuerdo con el resultado obtenido en el estudio de frecuencia se obtuvo que el primer modo de vibración de la estructura es de 29.788 Hz, de esta forma la estructura operará por debajo de su velocidad crítica; por lo tanto, no tendrá resonancia.

Finalmente, el surgimiento de la simulación computarizada se ha convertido en una herramienta de gran ayuda para el diseño; por lo que, las simulaciones han sido masivamente empleadas para el análisis estático y dinámico de sistemas estructurales [13]. En este sentido, utilizar un software de simulación para el diseño de estructuras resulta en la disminución de tiempos y los costos del diseño.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez por haber prestado las instalaciones, el equipo de cómputo y de simulación para la realización de este estudio.

Referencias

- [1] Servicio Geológico Mexicano, *Panorama minero del Estado de Puebla*. México: Servicio Geológico Mexicano, 2018.
- [2] Dirección General de Desarrollo Minero, *Estudio de la cadena productiva del mármol*. México: Dirección General de Desarrollo Minero, 2015.
- [3] CATEMAR, "Glosario de Términos". [En línea]. Disponible en: <http://www.catemar.com.ve/glosario.html>
- [4] Robert L Norton, *Diseño de Maquinaria: Síntesis y análisis de máquinas y mecanismos*. México: McGraw-Hill, 2005.
- [5] J. I. García, *Fundamentos del diseño mecánico*, Colombia: Universidad del Valle, 2004.
- [6] M. F. Spotts y T. E. Shoup, *Elementos de Máquinas*. México: Pearson Education, 2002.
- [7] Richard G. Budynas y J. Keith Nisbett, *Diseño en Ingeniería Mecánica de Shigley*. México: Editorial McGraw-Hill, 2008.
- [8] L. Pérez, F. Briones, S. Lascano y C. Aguilar, "Análisis de esfuerzos mediante el método de elementos finitos de implantes dentales de titanio poroso", *Ingeniería y Desarrollo*, vol. 33, no. 1, pp. 80-97, 2015.
- [9] J. Cárdenas-Oliveros, J. Cárdenas-Caña y J. Silva, "Tornillo intrapedicular y prisionero. Análisis por el Método de Elementos Finitos", *Ingeniería Mecánica*, vol. 20, no. 3, pp. 129-135, 2017.
- [10] M. Escribano, "El análisis por elementos finitos: Una metodología muy reciente en economía", *Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA*, vol. 14, no. 1, pp. 1-11, 2006.
- [11] J. Atonal-Sánchez, A. Reyes-Cruz y R. Vázquez-Machorro, "Determinación de esfuerzos entre dos piezas en contacto utilizando el Método de Elementos Finitos", *Científica*, vol. 19, no. 1, pp. 37-41, 2015.
- [12] J. Sotomayor-Castellanos y V. López-Garza, "Determinación experimental y verificación por el método del elemento finito de la frecuencia natural de vibración de barras de madera". *Investigación y Ciencia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes*, vol. 27, no. 76, pp. 32-40, 2019.
- [13] L. Guerra-García, F. Costa-Baeta, H. Ferreira-Tinoco, J. Osorio-Saraz y F. Osorio-Hernández, "Evaluación del comportamiento mecánico de tres clases de placas tipo sándwich de ferrocemento para la construcción de vivienda rural" *Dyna*, vol. 80, no. 181, pp. 210-218, 2013.